

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ БИОЛОГИИ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН

¹Тулаганов Дмитрий Денисович, ²Асомиддинова Дилрабо Умидовна, ³Шахмурова

Гульнара Абдуллаевна

¹Магистр НИУ ВШЭ

²Магистр, ТГПУ имени Низами

³Профессор, ТГПУ имени Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029763>

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей внедрения понятий и теорий когнитивного обучения при формировании навыков будущих преподавателей естественнонаучных дисциплин в школе на примере переноса когнитивного подхода к школьному курсу биологии и естествознания. Объектом научной работы являются подходы к обучению биологии, а предметом – когнитивные подходы в рамках школьного курса обучения биологии. Актуальность научной работы заключается в том, что рассматривая предмет и его содержание с точки зрения когнитивного подхода мы можем совершенствовать свои методы и средства с целью усиления эффективности процесса преподавания и получения более качественных результатов обучения благодаря обеспечению полноценного разностороннего подхода к процессу преподавания.

Ключевые слова: когнитивный подход, обучении, биология, учащиеся школ, теории когнитивного обучения.

В настоящее время система образования всего мира переживает глубочайшие перемены и, в частности, образовательная система Республики Узбекистан. Обеспокоенность правительства нашей страны о векторе данных преобразований и успешности принимаемых мер по преобразованию выражаются не только в массовой поддержке различного рода конференций и иных научных мероприятий, но так же и в многообразии законодательных инициатив, направленных на поддержку инновационной деятельности в этой сфере, например, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дополнительных мерах по совершенствованию порядка аттестации педагогических кадров организаций образования” 23.03.2023 г. № 120, Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан “О мерах по созданию центра подготовки учащейся молодежи к будущим профессиям в системе министерства народного образования” №390 22.07.2022, «О дальнейшем совершенствовании государственных услуг в системе народного образования» № 295 03.06.2022 [1, 2, 3] и другие, принятые в последние 5 лет.

Одним из важнейших направлений, которые наметились в системе образования Республики является обеспечение многовекторного подхода в обучении. Эта тенденция наблюдается во всём мире на фоне углубления индивидуального подхода в образовании, когда к каждому типу учащегося не только педагог, но и вся система образования старается найти подход. Безусловно, пока мы не можем говорить о полной

индивидуальности подхода, перспективы которого наметились [4], однако современная статистика в сфере нейронаук говорит о наличии ранее не учитываемых механизмов, правил и подходов в обучении, которые облегчают процесс запоминания и переход к творческому типу воспроизведения информации целым рядом обучающихся.

В рамках текущей задачи крайне важно объяснить студентам то, что помимо уже ставшего общеизвестным бихевиористического подхода в обучении, когда учащийся представляется как объект обучения, существует так же когнитивный подход в обучении, когда учащийся воспринимается как субъект обучения, то есть, тот, кто имеет свой собственный опыт, личностные особенности, в частности, особенности мотивационной сферы, темперамент и т.д. [5]. Ключевым здесь для процесса обучения является индивидуальный стиль обучения, наиболее подходящий конкретному учащемуся, а также его индивидуальный жизненный опыт. Создание образовательных продуктов, учитывающих как общеизвестные учителям с советских времён законы, так и теории когнитивного обучения даёт весомое преимущество для образовательного процесса.

При этом одним из перспективных направлений сегодня является рассмотрение методик преподавания научных дисциплин с точки зрения когнитивного подхода. Это может помочь преподавателям конкретных дисциплин, в частности, дисциплин школьного курса, значительно повысить качество обучения.

Например, рассмотрим, как можно учесть принципы когнитивного подхода в процессе преподавания биологии в школе. Так, последнее время в зарубежных педагогических журналах часто стали упоминать теорию схем, которая так же относится к когнитивной педагогике. Суть этой теории состоит в том, что по представлению Фредерика Чарльза Бартлетта и его последователей наш мозг для запоминания некоей информации создаёт сложные схемы взаимосвязей между элементами и признаками объектов и субъектов, с которыми работает сознание.

Одну из форм проявления данной теории мы видим в том, как строятся определения в учебниках по биологии разных стран. Если представить его в виде схемы, то мы увидим, что во главе определения находится сам термин, который словно паутиной оплетён связями с уже знакомыми и понятными для ребенка свойствами, и объектами.

Для того, чтобы продемонстрировать это мы можем попросить студентов так же разделить какое-либо понятие на известные и доступные для них образы и понятия, чтобы продемонстрировать общий для них и для их будущих подопечных принцип работы памяти и мышления. Например, термин «Хлоропласты» из учебника биологии А. Зикиряева за 9 класс звучит так: «Хлоропласты - зеленые пигменты, содержащиеся в листьях, однолетних стеблях и незрелых плодах растений. Они осуществляют процесс фотосинтеза, а также синтез АТФ» [6]. Из этого определения студенты должны понять не только принцип того, как строить другие определения при построении индивидуального учебного плана, например, для отстающего учащегося, но и то, что при несоблюдении данного принципа определение ребёнком может остаться не выученным, если какие-либо из элементов этой сети или схемы будут нарушены (будут отсутствовать в комплексе индивидуального опыта учащегося).

Важно так же отметить, что альтернативно используют эту теорию сегодня в качестве учебного задания для выявления упрощённых путей научения через знакомые и привычные для учащегося образы и понятия. Так, в практиках успешных школ в обиход вошло самостоятельное составление схемы понятия или определения. Так не только

запоминается лучше, но и учитель может использовать составленную учащимся схему для составления индивидуального учебного плана. Например, если учащийся при составлении схемы определения хлоропласта отказался от традиционных тезисов и сделал упор на форму и цвет хлоропласта – перед нами учащийся-визуал и информация будет для него более доступной в виде визуальных наглядностей. Если же мы видим изобилие простой «обывательской» терминологии – ребёнок ещё не мыслит «научно» и наша задача, используя привычные ему образы и схемы научить его этому важному для жизни умению.

На такой индивидуальный подход и трактовку важно обратить внимание студентов, а также подчеркнуть, что здесь так же имеет место доля субъективности при оценке и важно обращаться к опыту коллег из их сферы деятельности.

Таким образом мы уже переходим к понятию Зоны ближайшего развития [7], сформулированной Вернадским и так же являющейся частью когнитивной теории. В данном случае мы говорим о том, что нам необходимо наметить план развития естественнонаучного мышления ребёнка и через предметные аспекты и учебные задачи планомерно развивать его, например, сперва внедряя задания на воспроизведение научной терминологии, а затем творческие – на самостоятельное ее использование для некоей творческой задачи. Данная планомерность может быть выполнена через различные типы таксономии учебных заданий, однако, одним из самых известных и зарекомендовавших себя в педагогической практике является подход к таксономии учебных заданий, разработанный Б. Блумом [8].

К примеру, в самом начале, для того, чтобы обозначить ребёнку предстоящую перед ним колоссальную задачу мы можем попросить его перефразировать определение из учебника по своему (Уровень 2 по таксономии Блума: «Понимание смысла информационного материала»), а на самом последнем этапе – создать собственное определение на основе научных терминов из биологического словаря (Уровень 5 по таксономии Блума: «Синтез научного знания») и т.д. Важно обучить студентов навыку формирования пула учебных задач и планированию таких образовательных результатов при составлении как общего плана занятий, так и индивидуальной учебной программы (ИУП).

И тем не менее одним из важнейших аспектов когнитивного обучения в биологии, к которому стали активно обращаться лишь относительно недавно – это воля учащегося. Стоит отметить, что перед нами стоит важнейшая задача формирования человека будущего, однако, здесь нельзя забывать о том, что у этого человека будущего есть собственное сознание и воля, и насилие над ними, даже, кажущееся благом, может дать обратный эффект в долгосрочной перспективе. Преподаватели, в особенности, молодые специалисты, очень часто с особым рвением и патриотизмом воспринимают поставленную государством задачу и забывают о том, что перед ними не объект, а субъект обучения – не просто живое существо, но личность с собственными потребностями и представлениями об успехе, морали, с собственными задачами и целями в жизни.

Таким образом мы видим, что, как и в обучении учащихся школ, так и в обучении студентов важно придерживаться когнитивного подхода, в первую очередь, личного примера и апробации мировосприятия и методик на себе самих. Для успешного обучения студентам в парадигме использования когнитивного подхода в биологии важно обращать их внимание на личные чувства, особенности собственной памяти и мышления, а так же использовать все те же методы, что они должны применять в своей трудовой

деятельности, например, мы можем использовать схематический подход при анализе особенностей мышления учащегося, мы должны сами определять уровень когнитивной нагрузки и совершенствовать собственные материалы, работать индивидуально с каждым студентом, чтобы вывести навыки будущих преподавателей на качественно новый уровень, в первую очередь, через личный пример преподавания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.03.2023 г. № 120 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка аттестации педагогических кадров организаций образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6411343> (Дата доступа: 13.08.24)
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 19.07.2022 г. № 390 «О мерах по созданию центра подготовки учащейся молодежи к будущим профессиям в системе министерства народного образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6118815> (Дата доступа: 18.08.24)
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.06.2022 г. № 295 «О дальнейшем совершенствовании государственных услуг в системе народного образования» // Национальный центр правовой информации «Адолат». URL: <https://lex.uz/docs/6044097> (Дата доступа: 13.08.24)
4. Тулаганов, Д.Д., Муртазова, М.М. Реализация ЦУР для устойчивого будущего через призму игрового обучения. Электронный сборник публикаций по итогам конкурса: «Горизонт 2100». М.: Центр моделирования будущего. 2023. – С.1-10.
5. Авилкина, Ж. Н., Пониматко, А. П. К вопросу о когнитивном подходе в обучении иностранным языкам // Вестник МДПУ имени И. П. Шемякина. 2009. №1 (22). – С. 108-113.
6. Зикиряев, А. Биология. Основы цитологии и генетики: для 9 класса школ общего среднего образования. А.Зикиряев, и др. Издание пятое переработанное. Т.: «Yangiyul poligraph service». 2019. - 192 с.
7. Гутман, В. В. Зона ближайшего развития: диапазон применения понятия в образовательном пространстве вуза // Вестник ПГУ им. Шолом-Алейхема. 2010. №1-2. – С. 5-10.
8. Султанова, Г. С. Таксономия Блума как инструмент интеллектуально развивающего обучения студентов // Высшее образование сегодня. 2019. №1. – С. 14-19.